

НОМЕНКЛАТУРА НАРОДНОЙ РУЧНОЙ ПЛОСКОСТНОЙ ВЫШИВКИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Преподаватель кафедры Истории НамГУ

Соколова Людмила Михайловна

Аннотация. В статье раскрывается темы орнаменталистики ручной плоскостной вышивки Ферганской долины. Раскрывается классификация и локальные особенности данного национального ремесла, также освещаются геометрические пропорции и особенности вышивок.

Ключевые слова: орнамент, чойшоб, чимилдик, сузани, так чойшоб, жойнамос, бельбаг.

Важность сохранения культурных ценностей и исторического наследия была одной из приоритетных задач в Узбекистане в годы независимости.

Народная вышивка по праву занимает видное место среди самых выразительных и ярких видов декоративного искусства. В Центральной Азии художественное творчество, в основном, развивалось в направлении орнаменталистики, достигнув в ней выдающихся результатов. Женщины реализовывали свои творческие способности в наиболее доступной для них области – вышивке. Благодаря труду многих поколений мастериц были отточены технические приемы, сформирован обширный набор орнаментальных узоров, а также определены гармоничные цветовые решения.

Региональное искусство вышивки, обладая общими чертами с центральноазиатской декоративной вышивкой, характеризовалось рядом локальных особенностей. Наиболее изучены вышивки Ташкента, Джизака, Самарканда, Шахризязба, Нураты и Бухары, что отражено в искусствоведческой и этнографической литературе. Изделия Ферганской долины, напротив, имеют свои уникальные черты, которые пока изучены в меньшей степени.

Так, О.А. Сухарева пишет: «Ферганская долина не принадлежала к районам, особо славившимся своим вышивальным искусством. Почти полная неизученность ферганской вышивки приводит к тому, что её история остаётся неясной. Не выявлены её подтипы или локальные варианты [4, с. 212].

Вышивка долины до сих пор относится к наименее изученным – отмечает Эльмира Гюль [1, с. 208]. Менее всего изучены вышивки из Ферганской долины [2, с. 276].

Для изучения вышивки, следует знать ассортимент изделий: каждое из которых имеет целевое назначение. В данном материале приводим сведения о стандартном перечне ручной плоскостной вышивки Ферганской долины, полученные от мастера-вышивальщика из города Намангана Шамшиддинова Солохиддина.

Следует также рассмотреть такие понятия, как «бордюр» и «кайма», которые при определении вышивок не следует смешивать. Бордюр – это узкая полоса или край, используемый в разных сферах для разделения, оформления или украшения. Выделяют 7 видов симметрии бордюров, на которых в данном материале останавливаться не будем.

Существенным в вышивках Ферганской долины является то, что бордюр – орнаментированная полоса, обрамляющая центральные элементы или невышитое пространство, оформляется тем же колоритом и на той же ткани, что и основной узор. Кайма, в противоположность бордюру, обычно декорируется из другой ткани, которая, к тому же, имеет иной цвет. Исходя из изложенного, при описании видов вышивок Ферганской долины целесообразно употребление термина «бордюр».

Устун чойшоб (чимилдик) – самое крупное изделие в номенклатуре вышивок Ферганской долины. Чимилдик (узб. Chimildiq; тадж. Чимилдик) – похожий на шатёр занавес из специальной ткани (обычно белого цвета),

вывешиваемый в углу комнаты, где по узбекской и таджикской традиции должны провести первую брачную ночь молодожёны [5].

Размер изделия 265x205. Ширина бордюра со всех сторон левой стороны изделия 10 см. Ширина внутреннего бордюра, идущего по всему периметру – 4 см. Расстояние по горизонтали от края бордюра до орнаментированного участка 32 см, по вертикали – 40 см. Орнаментированный участок представляет собой прямоугольник размером 250x95 см, декорированный шестью растительными или геометрическими узорами. Расстояние между крайними декоративными деталями составляет 121 см.

Сузана, сузани. Размер 220x140 см. Внешний бордюр – 8-10 см, внутренний – 4 см. От внешнего края внутренней каймы до прямоугольного мадохилия¹ – 35 см. Размер мадохилия – 60x110 см.

Так-чайшоб. Размер 230x140 см. На плоскости изделия размещается орнаментированный фрагмент в виде буквы «П», боковые края которого отстоят от края изделия на 26 см. Нижние отрезки фрагмента отстоят от края изделия на 22 см (один карич²). Ширина фрагмента по длинным сторонам – 30 см, в верхней

¹ **Мадохиль** (араб. - порог, дверь) - вид исламского орнамента в виде повторяющегося узора в форме тюльпана; он служит отправной (выходной) точкой в воплощении узора. Он развивался с IX по XIII века. Мадохиль состоит из различных форм (бутонов, тюльпанов, цветов, тройчатый и т. д.). Он широко распространен практически во всех областях архитектуры и прикладного искусства. Народные мастера создавали прекрасные образцы мадохилия, вставляя между основными формами различные цветы: тюльпановый мадохиль (выполненный в форме бутона, тюльпана), двойной мадохиль-цепочка (мадохиль в форме тюльпана, бутона, один цвет обращен вверх, другой вниз), исламский мадохиль (вид исламского орнамента, в котором форма мадохилия является основой деления узора) и другие. - УзМЭ . – Том первый. – Ташкент, 2000. – С. 235.

² Карич – это традиционная среднеазиатская мера длины, которая исторически определялась как расстояние от кончиков пальцев до локтя. В зависимости от региона и эпохи.

перемычке – 34 см. Между внутренними краями орнаментированного фрагмента промежуток 58 см.

Жойнамаз – молитвенный коврик – параметры 180x140 см. Если на изделии вышиты две арки, то изделие представляет собой *куша жой намаз* – двойной молитвенный коврик. Композиция по всему периметру, кроме нижней стороны, обрамлена каймой шириной 12 см. На плоскости изделия размещается орнаментированный фрагмент в виде буквы «П». Нижние отрезки фрагмента отстоят от края изделия на 22 см (один карич). Ширина боковых краёв фрагмента – 30 см. Расстояние между боковыми сторонами фрагмента изнутри 56 см. В верхней части (перемычке) фрагмента помещается элемент в виде одинарной или двойной арки. По терминологии, приведенной в книге Керимова, такие фигуры, называемые *кесик хатли ляча* и состоящие из ломаных линий, можно увидеть в

настенных узорах, в коврах (большеей частью в намазлыках – жойнамозах) [3, с. 125]. Вершина арки не доходит до бордюра на 18 см. Расстояние между арками 16 см.

>140 см<

Келин ёпинчик – покрывало невесты – размер 140x140. Обрамляет изделие орнаментированная кайма шириной 10 см. Таким образом, размеры неорнаментированной части изделия 120x120 см.

Узун ёстик – «длинная подушка», точнее: длинная наволочка на подушку. Выполняется в технике «курок» – лоскутного шитья. Обычно изготавливается в двух экземплярах. Размер 140х40 см. Внутренний орнаментированный фрагмент, на который нашиваются лоскуты, представляет собой прямоугольник шириной 115 см, длиной 22 см. Орнамент состоит из 7 ромбов со сторонами 11 см, соприкасающихся вершинами.

Пар ёстик – парные наволочки на подушку размером 60х60 см. Окаймляются бордюром шириной 6 см. Центральный квадрат размером 54х54 декорируется орнаментом, вписанным в окружность. В каждом углу квадрата вышивается цветочный мотив, направленный к центру окружности.

Бельбаг, кийшик, кийик, румол, белькарс, миёнбанд – поясной платок.

Выполняется в трёх размерах:

- 1) 100х100 см;
- 2) 90х90 см;
- 3) 80х80 см.

Бельбаги размером 100х100 см на расстоянии 12 см от края изделия оформляются декоративной полосой по периметру шириной 5 см. Таким образом, размер внутреннего квадрата – 88х88 см.

Бельбаги размером 90х90 см на расстоянии 6 см от края изделия оформляются декоративной полосой по периметру шириной 4 см. Таким образом, размер внутреннего квадрата – 80х80 см.

Бельбаги размером 80х80 см на расстоянии 6 см от края изделия оформляются декоративной полосой по периметру шириной 4-5 см. Таким образом, размер внутреннего квадрата – 70х70 см.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гюль Э. Сады небесные и сады земные: вышивка Узбекистана: скрытый смысл сакральных текстов. – М., 2013. – С. 208.
2. Кальтер Й., Павалой М. Наследники Шелкового пути. Узбекистан. Каталог выставки. – Штутгарт, Лондон, 1997. – С. 276.
3. Керимов Л. Г. Азербайджанский ковер. – Том II. – Баку: Гянджлик, 1983. – С. 125.
4. Сухарева О.А. Ходжетские сузани. Этнография Таджикистана. – Душанбе, 1985. – С. 212.
5. <https://sinonim.org/t/%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BA>